

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CAREER GUIDANCE FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Toshtemirova Maxliyo

Student of Group 102, Faculty of Philology, Nizami Tashkent State Pedagogical

Abstract: This article examines the psychological characteristics of career guidance among primary school students. It analyzes the processes of developing interest in work, preparing children for conscious career choice, and identifying their personal inclinations. The study emphasizes the role of motivation, family and social influences, as well as the collaboration between teachers and psychologists in fostering early professional orientation.

Keywords: primary school age, career guidance, psychological features, motivation, personality development, professional interest.

O‘qish faoliyati kichik maktab yoshidagi o‘quvchining aql-idroki, sezgirligi, kuzatuvchanligi, eslab qolish va esga tushirish imkoniyatlarining rivojlanishi uchun muhim shart-sharoitlar yaratadi, hisoblash malakalarini shakllantiradi. Shu yoshdagi bola idrokining o‘tkirligi, ravshanligi, sofliqi, aniqligi, xayolining yorqinligi, xotirasining kuchliligi, tafakkurining yaqqolligi o‘zining qiziquvchanligi, ishonuvchanligi bilan boshqa yoshdagi bolalardan ajralib turadi. Kichik maktab davriga kelib idrokning hamma turlari asosan ta’lim-tarbiya tufayli mazmun, aniqlik, ravshanlik jihatdan ko‘p darajada takomillashadi. Ular har bir narsaga berilib, o‘ta sinchkovlik bilan qarashlari sababli idrokning muhim xususiyatlarini o‘zlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

Birinchi sinfga kelgan bola predmetlarning rangi, shakli va kattaligini, ularni maqonda joylashishini bilish bilan birga ularni taqqoslay oladi. Shuning uchun ham surat va rasmlarda nimalar aks etganini real hayotga taqqoslagan holda bilishga harakat qiladilar. Bola rasmlarda atrof-hayotdagi narsalarni kichiklashtirib tasvirlanganligini anglay biladi. Bu tasvirlar bolalarda estetik va badiiy didni rivojlantiradi. Chunki, bola shu rasmlar orqali olam go'zalligini, uning turfa ranglardan iborat ekanligini anglaydi, ajratadi va o'z munosabatini bildira oladi. Ta'lim-tarbiya jarayonida bolalarda ixtiyoriy

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

idrok va kuzata olish qobiliyati o’sadi. Kuzata bilish muvaffaqiyatli o’qish uchun zarur shartlardan biridir. O’quvchilarda kuzata bilish qobiliyati ularning tafakkuri, irodasi, qiziqish, havaslari bilan birgalikda o’sib boradi. Bu yoshdagi o’quvchilar o’z idroklarini mustaqil idora eta oladilar. Boshlang’ich sinf o’quvchilari katta yoshdagilardan deyarli qolishmasdan to’g’ri chiziqni ko’z bilan chamalab teng ikki bo’lakka bo’la oladilar, narsa va chiziqlarni katta-kichikligiga qarab taqqoslay oladilar, narsalarning fazoda turgan o’rnini, ularning qaysi biri yaqinroq yoki uzoqroq, qaysi biri balandroq yoki pastroq joylashganini ko’z bilan chamalab, shu masofani bosib o’tish uchun talab qilinadigan vaqtni ham taxminan hisoblay oladilar.

Maktab ta’limiga tayyorlanayotgan bolada diqqat nisbatan uzoq muddatli va shartli barqaror bo’ladi. Boshlang’ich sinf o’quvchilarida diqqatni irodaviy zo’r berish bilan boshqarish va vaziyatga moslash imkoniyati yaxshi bo’lmaydi. Buning asosiy sababi, ularda ixtiyoriy diqqatning kuchsizligi va beqarorligidir. Bolalarda rivojlangan bo’ladi. Boshlang’ich sinf o’quv ixtiyorsiz diqqat ko’proq materiallarining yaqqolli, yorqinligi, jozibadorligi, o’quvchida beixtiyor his- kuchli irodaviy zo’riqishsiz fan asoslarini egallash tuyg’ularni uyg’otadi va imkonini beradi. 1-2 sinf o’quvchilari diqqatining o’ziga xos xususiyatlaridan biri - uning yetarlicha barqaror emasligidir. Shuning uchun ham ular o’z diqqatlarini uzoq muddat muayyan narsalarga qarata olmaydilar va diqqat ob’ektlari ustida uzoq tura olmaydilar. Ta’lim jarayoni kichik maktab yoshidagi o’quvchilarning ixtiyoriy, barqaror, mustahkam, kuchli, faol ongli diqqatni rivojlantirishga qulay shart-sharoit yaratadi. Bilim olish jarayonida mustaqil aqliy mehnat qilish, misol-masalalar yechish, mashqlar bajarish, takrorlash irodaviy zo’r berish jarayonida ixtiyoriy, ongli diqqat tarkib topadi. Bu yoshdagi bolalarda ixtiyoriy diqqatni to’plash, tashkil qilish, uni taqsimlash, ongli ravishda boshqarish uquvi shakllana boshlaydi.

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

Kichik maktab yoshidagi bola ma’lum darajada o‘z faoliyatini o‘zi mustaqil rivojlantira oladi. U o‘z rejasini, u yoki bu ishni qanday ketma-ketlikda bajarishni so‘z bilan ifodalab bera oladi. Rejalashtirish so‘zsiz bolaning diqqatini tashkil eta oladi va rivojlantiradi. Kichik maktab yoshidagi bolalar o‘z diqqatlarini aqliy masalalarga qarata oladilar, lekin bu juda katta irodaviy kuchni va yuqori motivatsiyani tashkil etilishini talab etadi. O‘quv faoliyati boladan berilgan o‘quv materiallarini esda saqlab qolishni talab etadi, o‘qituvchi o‘quvchisiga nimalarni eslab qolishi zarurligi haqida ko‘rsatmalar beradi. O‘quvchi nimani eslab qolishi kerakligini takrorlaydi, uni tushunib olishga harakat qiladi. Lekin bu yoshda ixtiyorsiz xotira, shubhasiz ustunlik qiladi. Bolaning xotirasida saqlab qolishini asosan uning ishga bo‘lgan qiziqishi belgilab beradi. O‘quv materialini tushunish, eslab qolishning asosiy sharti hisoblanadi. Birinchi signal sistemasi ikkinchi signal sistemasidan birmuncha ustunligi tufayli kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda mantiqiy xotiradan ko‘ra ko‘rgazmali harakatli xotira ustunlik qiladi. Shuning uchun ham ular nazariy qonun va qoidalardan, mavhum tushunchalardan ko‘ra yaqqol ma’lumotlar, axborotlar, voqea va hodisalarni, obrazlar va narsalarni tezroq hamda mustahkamroq eslab qoladilar va uzoq muddat esda saqlaydilar. Kichik maktab yoshidagi bolalarning ta’lim olishi munosabati bilan mantiqiy, ya’ni ma’nosiga tushunib esda qoldirish qobiliyati o‘sib boradi. Esda qoladigan materialning hajmi kengayib boradi, materialning mazmunini tushunish ham chuqurlashadi va murakkablashadi. Ba’zan boshlang‘ich sinf o‘quvchilari, hatto mazmuni tushunarli bo‘lgan materialni ham ma’nosiga e’tibor bermasdan, mexanik ravishda o‘rganib oladilar. Buning sabablari quyidagilar:

1) ularning mexanik xotirasi boshqa xotira turlariga qaraganda yaxshiroq rivojlangani uchun ham ma’lumotlarni aynan, o‘zgarishsiz eslab qolish imkonini beradi;

"ZAMONAVIY TA'LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI"
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

2) o'quvchilar o'qituvchi qo'ygan vazifani anglab etmaydilar, natijada uning "to'g'ri tushuntirib ber" degan talabini so'zma-so'z takrorlash deb biladilar;

3) ularning nutq boyligini yetishmasligi (ilmiy atamalar, til qonuniyatlarini bilmasligi) materialni ijodiy to'ldirish, unga qo'shimcha qilish imkoniyati yo'qligi uni so'zma-so'z qaytarishni osonlashtiradi;

4) o'quvchilar matnni to'g'ri usullar bilan eslab qolishni bilmaydilar. Bunday holat shu yoshdagi bolalarda albatta bo'lishi kerak emas. Mexanik esda qoldirish ko'pincha o'qituvchilar o'quvchilarida mantiqiy xotirani o'stirishga yetarli e'tibor bermagan hollarda bo'lishi mumkin.

Ta'lim jarayonida o'quv materialining ma'nosini, mohiyatini, turli mulohazalarni, dalillarni, ilmiy asoslarini eslab qolish va esga tushirish orqali o'quvchilarda mantiqiy xotira takomillashadi. Birinchi sinfdan boshlab ixtiyoriy esga tushirish qobiliyati tez rivojlana boshlaydi. O'qish jarayoni uchun ixtiyoriy esda qoldirish ham, ixtiyoriy esga tushirish ham barobar talab etiladi. Kichik maktab davrida tasavvur asosan bolalar rasm chizayotganlarida, shuningdek ertak va hikoyalar to'qiyotganlarida rivojlanadi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar o'z xayollari va tasavvurlariga asoslangan holda qiziqarli ertak va hikoyalarni o'zlari mustaqil ravishda to'qiy oladilar. Kichik maktab yoshidagi bolalar tasavvuri juda keng va xilma-xil bo'ladi. Ayrim o'quvchilar real borliqni tasavvur etsalar, boshqalari esa fantastik obraz va vaziyatlarni tasavvur etadilar. Shu bois kichik maktab yoshidagi bolalarni realistlar va fantazyorlarga ajratish mumkin. Bolalar ko'pincha o'zlariga ma'lum siymolar, syujetlardan foydalangan holda yangi obrazlarni tasavvur etadilar, yaratadilar.

Kichik maktab davridagi bolalarning aqliy rivojlanishi ijtimoiy omillar bilan belgilanadi. U endi ijtimoiy munosabatlar ta'sirida o'zgaradi. Bolaning maktabda muntazam ravishda o'qishga o'tishi uning barcha bilish jarayonlarini rivojlanishiga va

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

o‘z-o‘zidan atrof-hayotdagi narsa-hodisalarga nisbatan fikrini, munosabatlarini o‘zgarishiga olib keladi. O‘quvchi endi o‘z qizishlarini ajrata boshlaydi. Agar o‘qituvchi va ota-onalar tomonidan qiziqishlari tog‘ri yo‘naltirilsa, unda shu sohani egallash ishtiyoqi paydo bo‘ladi. Muntazam mashq qilish va aynan faoliyatidagi muvaffaqiyatlar zavqi uning kelgusida sohani tanlashiga ham asos bo‘ladi. Ota-onalar, pedagoglar va psixologlar birgalikda oquvchining tabiiy layoqatini aniqlab, o‘zining qiziqishlarini to‘g‘ri topishida va qobiliyatlarining rivojlanishiga yordam bergan taqdirimizdagina, ertangi kun o‘z kasbini to‘g‘ri tanlaydi. Bu esa faoliyatning muvaffaqiyati ushun muhimdir.

Xulosa. Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish ularning kelajakdagi hayot yo‘lini to‘g‘ri tanlashida muhim bosqich hisoblanadi. Bu jarayonda psixologik yondashuvlar o‘quvchilarning shaxsiy qiziqishlari, qobiliyatlari va imkoniyatlarini chuqur o‘rganish imkonini beradi. Oilaning, maktabning hamda psixolog va o‘qituvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bolalarning mehnatga bo‘lgan ijobiy munosabatini shakllantiradi, ularda kasbiy motivatsiyani rivojlantiradi. Shunday qilib, erta yoshdan boshlab kasbga yo‘naltirish ishlari izchil olib borilsa, o‘quvchilarda ongli ravishda kelajak kasbini tanlash, mehnatsevarlik va mas’uliyatlilik sifatleri mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori. — 2020-yil 6-noyabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. “Umumiy o‘rta ta’limda kasbga yo‘naltirish tizimini rivojlantirish konsepsiyasi”. — Toshkent, 2021.
3. Karimova, V.M. Bolalar psixologiyasi. — Toshkent: O‘qituvchi, 2018.

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

4. G‘oziev, E.G. Umumiy psixologiya. — Toshkent: Fan, 2019.
5. Xolmatova, N. Kichik maktab yoshidagi bolalarda kasbiy yo‘nalishning shakllanishi. // *Pedagogika va psixologiya jurnali*, №2, 2022.
6. Zokirova, M. Psixologik-pedagogik yondashuv asosida o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish metodikasi. — Toshkent: Innovatsiya, 2023.
7. Super, D.E. *The Psychology of Careers*. — New York: Harper & Row, 1990.
8. Holland, J.L. *Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments*. — Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1997.
9. Savickas, M.L. *Career Counseling: Foundations, Perspectives, and Applications*. — New York: Routledge, 2019.
10. Ochildiyeva, D. Boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirishning psixologik asoslari. — Toshkent: TDPU ilmiy to‘plami, 2024.